

УДК 378.016:811

DOI 10.5281/zenodo.14998869

Научная статья

РОЛЬ УЧЕБНОГО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

THE ROLE OF ACADEMIC TRANSLATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN NON-LINGUISTIC HIGHER SCHOOLS

КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,

*кандидат филологических наук, доцент,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова.*

KOLOBAEV VICTOR KONSTANTINOVICH,

*PhD in Philology, Associate professor,
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.*

В данной статье делается попытка определить место учебного перевода, его значение и преимущества при обучении иностранным языкам. Анализируется проблема перевода при обучении иностранным языкам. Отмечается отсутствие единой точки зрения по данному вопросу. Характеризуется значение перевода для понимания структуры изучаемого языка, выявления его отличий и сходств с родным языком. Сделан вывод, что учебный перевод способствует лучшему усвоению материала, более быстрому развитию различных компетенций на изучаемом языке.

This article attempts to determine the place of educational translation, its importance and advantages in teaching foreign languages. The problem of translation in teaching foreign languages is analyzed. There is a lack of a unified point of view on this issue. The author characterizes the importance of translation for understanding the structure of the studied language, identifying its differences and similarities with the native language. It is concluded that educational translation contributes to better assimilation of the material, faster development of various competencies in the language being studied.

Ключевые слова: *перевод, учебный перевод, иностранный язык, методика преподавания иностранных языков, память, психология памяти.*

Key words: *translation, academic translation, foreign language, methods of foreign language teaching, memory, psychology of memory.*

В настоящее время обучение переводу как учебной деятельности уделяется в высшей школе незаслуженно мало внимания. Поставленная в программе по иностранным языкам для неязыковых вузов цель развития мышления на изучаемом иностранном языке достаточно привлекательна, но на практике недостижима из-за малого количества часов, отводимых на изучение иностранного языка, и основного внимания студентов к предметам профильного цикла. Кроме того, в сложившихся реалиях нашего времени потребность в умении читать и переводить прочитанное на родной язык значительно превосходит потребность говорения на иностранном языке. Также следует отметить, что основным способом проверки развития навыков и умений иноязычной деятельности по-прежнему остается пере-

вод или передача содержания иноязычного текста средствами родного (русского) языка [2, с. 29].

При изучении иностранного языка, особенно на начальных этапах обучения, учащиеся целенаправленно или подсознательно сопоставляют лексические единицы, грамматические конструкции и т.д., изучаемого языка с родным, что обеспечивает им понимание иноязычной речи или текста. Восприятие иноязычной речи происходит только после ее перевода (сначала подсознательно переводят текст на родной язык и только после этого реагируют на иноязычную реплику). Сформулированные на иностранном языке коммуникативные задания в учебниках выполняются только после их предварительного перевода. Родной язык – это базис, на который надстраивается иностранный язык [6, с. 129]. Как справедливо отметила Г.М. Фролова: «Следует помнить, что одним из ведущих лингводидактических принципов является принцип опоры на родной язык учащихся» [5, с. 147].

То есть можно говорить о том, что восприятие и понимание иноязычного текста (речи) не мыслится без перевода, который следует рассматривать как основное средство развития понимания [6, с. 129].

Практика обучения студентов и аспирантов иностранным языкам показывает, что на первом и втором этапах обучения, а также и в аспирантуре, учащиеся при выполнении любых заданий и упражнений на изучаемом языке идут к достижению поставленной цели не от смысла или содержания фразы или отдельного предложения, а от их перевода на русский язык. Иными словами, прежде чем приступить к выполнению задания учащиеся переводят фразу или все предложение на русский язык. Таким образом перевод, хочет того преподаватель или нет, присутствует в имплицитном или эксплицитном виде на занятии. Некоторые преподаватели считают, что «ни один курс обучения иностранному языку не может быть начат без помощи перевода» [3, с. 101], поскольку студент интуитивно стремится переводить лексические единицы и тексты на изучаемом иностранном языке на тот язык, на котором он мыслит.

Исходя из этого, представляется, что перевод, обучение переводу должны занять свое достойное место в курсе обучения иностранным языкам в неязыковых вузах, тем более что и экзамен у студентов и экзамен кандидатского минимума по иностранным языкам в своей главной части состоит из перевода иностранного текста на русский язык.

Однако не следует путать понятие «перевод» в его прямом смысле с переводом, используемым в учебных целях. В этом случае речь идет об учебном переводе. Понятие «учебный перевод» следует рассматривать отдельно от общего термина «перевод». Учебный перевод представляет собой метод, применяемый в процессе обучения иностранному языку, который включает в себя перевод текста на иностранном языке с целью понимания его содержания. Этот подход помогает изучать основы иностранного языка, методику и технику перевода, а также углублять знания о языке. В основном учебный перевод используется для учебных и методических целей, например, как средство для осознания иноязычного материала (лексических единиц, фраз и т. д.). Практикуя учебный перевод, студенты осваивают базовые навыки иностранного языка и техники перевода, а также получают новые знания о языке [6].

Использование перевода в учебной деятельности позволяет сформировать у учащихся определенные соответствия (стереотипы) между речевой (языковой) единицей иностранного языка и ее эквивалентом в русском языке. Это касается не только лексических соответствий, но и грамматических конструкций. По мнению М.П. Одинцовой, перевод в процессе обучения иностранным языкам представляет собой «одно из основных средств развития понимания» [3, с. 100]. Он является одним из наиболее эффективных средств развития навыков иноязычной речи как письменной, так и устной, позволяет акцентировать внимание на специ-

альной терминологии, новых для учащихся лексических единицах, наиболее трудных для них особенностях грамматического строя иностранного языка [3, с. 101].

Известно, что грамматический аспект языка является наиболее трудным для усвоения. Причины этого кроются в закрытом характере грамматической системы, в отсутствии внешних связей между отдельными грамматическими явлениями. При достаточно частом переводе идентичных грамматических структур, встречающихся в разном лексическом окружении, и при сознательном целенаправленном подходе к их переводу с иностранного языка на русский у учащихся вырабатывается определенный стереотип соотнесения определенных грамматических структур иностранного языка с их эквивалентами в русском языке. Происходит их произвольное запоминание с последующим произвольным восприятием, распознаванием, а в дальнейшем и правильного использования как при переводе, так и при других видах речевой деятельности.

Следует отметить, что перевод как учебная деятельность требует от учащихся большого напряжения и значительных затрат умственной энергии.

Известно, что чем напряженнее умственная деятельность, тем она более результативна. Однако следует также помнить, что чрезмерное утомление ведет к снижению внимания, интенсивности работы памяти, а следовательно, и результат может быть прямо противоположен тому, на который рассчитывает преподаватель. В таком случае интенсивная учебная деятельность, то есть перевод должен сопровождаться работой по выполнению упражнений или заданий, не сопряженной с интенсивной работой памяти и внимания. Именно в такие периоды релаксации только что установленные связи и возникшие стереотипы передаются из иконической памяти в кратковременную, а из нее в долговременную [1, с. 61].

Самым напряженным, но в тоже время и самым продуктивным видом работы по созданию прочных стереотипов в изучаемом иностранном и русском языках является перевод с русского языка на иностранный. Этот вид речевой деятельности обеспечивает активизацию знаний учащихся по всем аспектам иноязычной деятельности, включая лексический и грамматический аспекты. Перевод с родного языка на иностранный позволяет сфокусировать внимание на структурах изучаемого языка, расширить вокабуляр, изучить разнообразные средства выражения мысли на неродном языке [4, с. 322].

Он может использоваться только на более продвинутых этапах обучения, так как требует прочных знаний о языковых средствах и системе иностранного языка.

Данное направление перевода выявляет проблемы во владении навыками передачи языковых соответствий и поэтому может применяться в основном для контроля знаний обучаемых.

При организации обучения учащихся переводу следует помнить, что обучение должно опираться на знакомую тематику, изученный грамматический материал и знакомую лексику (с небольшим количеством новых или незнакомых слов, примерно 20 на 100). В таком случае можно избежать излишних трудностей, стимулировать интерес учащихся к данному аспекту иноязычной деятельности, да и к изучению иностранного языка в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колобаев В.К. Психология восприятия и организация учебного процесса // Вопросы психологии. 1979. № 6. С. 61.
2. Красавина О.И., Ветрова О.Г. Двухуровневое формирование переводческой компетенции студентов технического вуза // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 1 (191). С. 28-35.
3. Одинцова М.П. Перевод как средство развития речевых навыков студентов неязыковых специальностей // Вестник Югорского государственного университета. 2008. № 1(8). С. 100-101.

4. Степанова М.М. Переводческие аспекты обучения иностранному языку магистрантов нелингвистического профиля // Вопросы методики преподавания в вузе. СПб.: Издательство политехнического университета им. Петра Великого. 2014. № 3 (17). С 318-327.

5. Фролова Г.М. Роль и место учебного перевода в обучении иностранному языку // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. 2020. № 3 (836). С. 141-150.

6. Шадже З.М. Роль перевода в обучении иностранному языку в неязыковом вузе // Вестник майкопского государственного технологического университета. 2023. № 15/1. С. 126-133.

Поступила в редакцию: 06.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Колобаев В.К., 2025.